

AMARANTHUS L. TURKUMI AYRIM TAKSONLARINING BIOMORFOLOGIK XUSUSIYATI, SISTEMATIKASI VA ALLERGIK TA’SIR DARAJASI

Nodira Turaxo’jaeva

Andijon davlat universiteti Biologiya ta’lim yo’nalishi 4-kurs talabasi

Gulmira Ergasheva

Andijon davlat universiteti, tayanch doktoranti (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Andijon shaxrida keng tarqalgan *Amaranthus L* turkumi taksonlaridan *A.retroflexus*, *A.blitum*, *A.tricolorning* biomorfologiyasi, o’sish areallari, fenologiyasi, sistematik taxlili va allergik ta’sir darajalari turli adabiyotlar asosida bayon qilindi.

Kalit so’zlar: allergen, fenologiya, areal, pantoporat, polen, granula, takson.

O’zbekiston florasida 4500 tur mavjud bo’lib, ulardan 3349 tasi (74,4%) allergen o’simliklarni tashkil qiladi. O’t o’simliklar oilasidan biri Amaranthaceae oilasi bo’lib, bu oila 13 taksonni o’z ichiga oladi[1]. Bu turkumni Andijon viloyatida 3 turi tarqalgan, bular *Amaranthus retroflexus*, *Amaranthus blitum* va *Amaranthus tricolor*.

Begona o’t sifatida keng tarqalgan *Amaranthus retroflexus L* bir nechta nomlarga ega: qizil ildizli amarant, qizil ildizli cho’chqa o’ti, oddiy amarant, cho’chqa o’ti va machin[4]. Ushbu turning vatani Meksika hisoblanadi. Ko’pincha sug’oriladigan va yomg’irli yerlarda, ekinlar orasida uchraydi[2]. Dunyoning ko’p joylarida sabzavot sifatida va ko’plab amerikaliklar tomonidan dorivor maqsadlarda foydalaniladi[5]. Bir uyli, bo’yi 2 m gacha o’sadigan bir yillik o’t bo’lib, ildizi pushti yoki qizil rangda bo’ladi. Poyasi tik, mayda tukli, erkin shoxlangan, kulrang-yashil, zich va qisqa tukli, jo’yaksimon. Barglari yirik, tuxumsimon yoki rombsimon-tuxumsimon, tukli bo’ladi. Gullari mayda to’da bo’lib, uzunligi 1 dan 5 sm gacha, zich to’mtiq novdalarda joylashga, asosan apikal, panikulyar ichiga zich to’plangan,

lekin yuqori qo'ltiqlarda kichikroq bo'lishi mumkin[2]. Bu tur urug'i bilan ko'payadi, 230.000-500.000 tagacha urug' beradi. Urug'ining kengligi taxminan 1 dan 1.2 mm gacha, yaltiroq qora yoki to'q qizil-jigarrang ovalsimon yoki tuxumsimonidir. Urug'ining yaxshi o'sishi uchun yuqori harorat va yorug'lik talab etiladi. Urug'lar tuproq yuzasiga yaqin 1 sm chuqurlikda o'sib chiqadi. Urug'lari ekilganidan so'ng 18 oy davomida yashovchanligi 90% ga pasayadi. Mevasi 1,5 dan 2 mm gacha uzunlikdagi pardasimon, yassilangan, o'rtasidan ko'ndalang chiziq bilan ajraladi[5]. May oyining oxiri va iyunda o'sadi, iyun iyulda gullaydi, (yosh o'simliklar 10 kun ichida gullaydi) iyun-sentabrda meva beradi, kech gullash vaqti oktabr-noyabr oylariga to'g'ri keladi[5].

Hindistonda eng ko'p yetishtiriladigan sabzavotlardan biri *Amaranthus blitum* L-eshak sho'ra, binafsha amaranth yoki Gernsey cho'chqa kabi umumiy nomlarga ega. Ko'pgina Afrika floralarda *Amaranthus blitum* o'rniga *Amaranthus lividus* nomi ishlatiladi. *Amaranthus blitum* L. va *Amaranthus lividus* L. nomlari bir vaqtning o'zida nashr etilgan JD Xuker (1885) ularni birinchi bo'lib birlashtirgan va buni *Amaranthus blitum* nomi bilan amalga oshirdi[6]. Ushbu turning vatani-Perudan Braziliya va N.Argentina. Bu o'simlik bir yillik bo'lib, asosan subtropik joylarda o'sadi[4]. U sabzavot bog'lari va bog'larida, kamroq tez tez yomg'irli fermerlar orasida uchraydi, sug'oriladigan ekinlar orasida, hovlilarda, uy bog'larida begona o't sifatida o'sadi[2]. Ba'zan sotish uchun maxsus o'stiriladi[7]. U hayvonlarning oziq-ovqatlari va dori-darmonlari va oziq-ovqat uchun ekologik maqsadlarda qo'llaniladi[4]. Poyasi 15-70 sm, ba'zan 90 sm gacha ham yetadi. Yashildan jigarranggacha (qizg'ish), egilib yo ko'tarilib, yoki tik o'sadi, shoxlangan tuksiz[2,4]. Barglari spiral shaklda joylashgan, oddiy yirik keng tuxumsimon, ellipsimon va rombsimon chetlari to'liq, lansolatsimon, petiolatsimon, uzunligi 4-10 sm. Barglarning rangi quyuq yashil, och yashil yoki qizil. Barglari odatda yashil, gullari butun poya bo'ylab barglarning qo'ltig'ida joylashgan, zich boshqochalar ko'rinishida. Gulsimon novdalar, yashil rangli, tuxumsimon, cheti butun, tuksiz. Gullarni 3 ta tepa, tuxumsimondan lansolatsimon shaklga ega. Urug'ining kengligi 1.2-1.3 mm, qora, jigarrang-qora yoki to'q-qizil, silliq, porloq. Polen donalari kichik

(diametri 18-28 mkm), 18 dan ortiq bir xil taqsimlangan teshiklarga ega (pantoporat) va granular yoki shpinular bilan qoplangan bo'lib, ular stigma tuklariga yopishishini ta'minlaydi. Mevasi qizil-jigarrangdan jigarrang-sarg'ish, pastki sharsimondan elipsoidalgacha, silliq yoki biroz dag'al. Iyun-iyulda gullaydi, iyul-oktabrda meva beradi[2].

Amaranthus blitum noqulay iqlim va tuproq sharoitlariga nisbatan ancha chidamli[8]. Urug'larining unib chiqishi uchun optimal harorat 35°C deb topilgan. Nihol uchun 40°C. *A. blitum* urug'ining urug'lanishi ekilganidan keyin 65 va 85 kun davomida mos ravishda 84% va 49% ni tashkil etdi. Urug'lar ekishdan keyingi kunlar sonidan qat'i nazar, yorug'likda yaxshiroq unib chiqadi. Natriy gipoxlorit, etefon, sulfat kislotasi va gibberel kislotasi qorong'u sharoitda unib chiqishga yordam beradi[4].

Janubiy Osiyodagi eng mashhur bargli sabzavotlardan biri shirali, ixcham va past o'sadigan, ismaloqqa o'xshash va issiq mavsumda bargli sabzavot sifatida o'stiriluvchi, asosan pishirilgan sabzavot sifatida va barglari salatlarda iste'mol qilinadigan tur *Amaranthus tricolor L.* Oqsil va askarbin kislotaga boy, vatani Tropik Osiyo. Bir yillik bo'lib, asosan mavsumiy quruq tropik joylarda o'sadi[4]. Vaqti-vaqti bilan ekin maydonlarida, suv toshqin tekisliklarida, yo'l chetlarida va cho'l joylarida uchraydi. U qadimdan oldin noma'lum bo'lgan yovvoyi nasldan xonakilashtirilgan. O'simlik 1-marta O.Fedchenko tomonidan 1871-yilda Andijon atrofida yig'ilgan[2]. U zahar va dori sifatida ishlatiladi, atrof-muhit, ijtimoiy maqsadlarda va oziq-ovqat uchun ishlatiladi[4]. *Amaranthus tricolor* bo'yi 30-60 (125) sm. Poyasi tik yoki ko'tariluvchi, qalin, ko'p shoxlangan, burchaksimon, tuksiz[2,4]. Barglari katta, yalang'och, keng tuxumsimon, xanjar shaklida. Terminal barglari qizil, binafsha, sariq yoki rang-barang bo'lishi mumkin. Barglar lizinga boy oqsillar, b-karotin, vitaminlar (retinol, askorbin kislotasi, riboflavin, niatsin va K va B6 vitaminlari), minerallar (kaltsiy va temir), foliy kislotasi va xun tolasiga boy manba hisoblanadi. Yangi barglarni iste'mol qilish kuniga 200 g dan oshmasligi kerak. Gullari bir jinsli, cho'zilgan uchta tepasi 5 mm uzunlikda, erkak gullarida uchta stamens, urg'ochi gullarda uchta stigmali ustun bir hujayrali tuxumdon mavjud[4]. Urug'leri tuxumsimon, jigarrang yoki qora, silliq yoki zaif to'rsimon, lentikulyar

shaklda, uzunligi 1-1,5 mm[10]. Urug'i 1 mm kengligida, qirrası bo'ylab juda tor chegaralangan. Mevası tuxumsimon uzunligi 3 mm, bir urug'li. Bu o'simlik kunduzı 25°C dan yuqori, kechasi 15°C dan past bo'lmagan haroratlarda yaxshi o'sadi. Bu o'simlik yorug'likka va suvga bo'lgan ehtiyoji tufayli, quyosh va nam tuproqli muhitni yaxshi ko'radi. Agar tuproq juda nam bo'lsa, ildizi chirishi mumkin. Yoki tuproqni haddan ziyod o'g'itlash, barg rangini xiralashiga olib keladi. Asosan, tuprog'i yengil (qumli), o'rta (quloqli), og'ir (gil) yani juda ham nam bo'lmagan va kislotali tuproqda o'sadi[9]. Yorug'sevar bu o'simlik, tushdan keyin soyaga muhtoj bo'ladi.

Amaranthus tricolor eng issiq joylarda qisman soyaga bardosh bera oladi va qurg'oqchilikka juda chidamli. Ularning rivojlanishi bahordan kuz fasligacha bo'ladi. Ya'ni bu o'simlik iyulda gullab, avgust oyida meva beradi[2]. *A.tricolor* yuqori haroratda, qisqa kun sharoitida osongina gullaydi, lekin o'sish ko'pincha vegetativ o'sishni saqlab turish va gullashni kechiktirish uchun tartibga solinadi. Bu o'simlik qisqa umr ko'radi[9].

1-jadval

Amaranthus L turkum turlarining sistematik taxlili va allergik ta'sir darajalari

Oila	Turkum	Takson	Gullash fenologiyasi	Allergik darajasi	O'simlikning ko'rinishi
Amaranthaceae	Amarantus L.	Amaranthus retroflexus	Iyun-iyul	***, **, *	
		Amaranthus tricolor	iyul	***, **, *	

		Amaranth blitum	Iyul-avgust	***, **, *	
--	--	--------------------	-------------	---------------	---

According to Grant Smith 1990; Peternel et al. (2003); * – high; ** – medium; * – low**

Amaranthus L turkumiga kiradigan amarant turlari asosan bir yillik o‘t o‘simlik bo‘lib, yuqori allergik darajaga ega. Gullash davri yoz fasliga to‘g‘ri kelganligi sababli iyun, iyul va avgust oylarida allergiya qo‘zg‘atadi. Ayniqsa yoz mavsumida Amarant turlariga fotosintezning yuqori jadalligi, issiqlik va qurg‘oqchilikka chidamlilik, ekologik moslashuvchanlik, tarkibida ko‘p miqdorda oqsil va boshqa qimmatli birikmalarni tutishi kabi muhim belgilar xosdir. Amarant vegetatsiya davri uning turiga va yetishtirish mintaqasiga bog‘liq holda 90-150 kunni tashkil qiladi. Amarant urug‘larining to‘liq pishishi uchun ijobiy haroratlarning yig‘indisi 1900-2800°S atrofida bo‘lishi zarur. Amarant tuproq unumdorligiga va o‘g‘itlarga sezgir o‘simlik bo‘lib, chirindi va oziqa elementlari bilan yaxshi va to‘liq ta‘minlangan tuproqlarda yaxshi o‘sib rivojlanadi.

Фойдаланилган adabiyotlar:

1. G.O.Ergasheva, N.M.Naraliyeva, Serdar Gökhan Şenol, Aykut Güvensen Plant taxa with allergic pollen that are spread in the flora of Uzbekistan. АДУ 2023.
2. Флора Узбекистана. (1941-1963). - В 6 Т. – Ташкент: изд. АН УзССР.
3. О’.Pratov, X.M.Xudoyberganov “Botanika darsliklarida qo‘llaniladigan yuksak o‘simliklar sistematikasiga oid kategoriya va taksonlar” Qo‘llanma Toshkent -2004.
4. <https://powo.science.kew.org/results>.
5. CABI 16.11. 2021. <https://doi.org/10.1079/cabicompendium 4652>.
6. [https://uses.plantnetproject.org/en/Amaranthus_blitum_\(PROTA\)Vernacular_names](https://uses.plantnetproject.org/en/Amaranthus_blitum_(PROTA)Vernacular_names).

7. G.N.Maxmudova, N.T.Turaxo'jayeva, M.G'.Jumayeva, G.O.Ergasheva *Amarantus* JI. turkumi ayrim turlarining bioekologik xususiyatlari. Andijan state university materials of the 1st International conference: conservation of eurasian biodiversity: contemporary problems, solutions and perspectives part ii conference partners: Ege University, Turkiye & Baku State University, Azerbaijan 15-17 MAY, Uzbekistan Andijan – 2023

8. GJH Grubben, Boeckweijdt Consult, Prins Hendriklaan 24, 1401 AT Bussum, Niderlandiya.

9. Gireesh (2014-11-199) Integrated management of Rhizoctonia leaf blight of *Amaranthus* (*Amaranthus tricolor* L). Department of plant pathology College of agriculture Vellayani, Thrivananthapuram 695522. Karela, India 2016.

10. Grubben, 2004; Rahman va Gulshana, 2014; Ecocrop, 2018.

11. Grant Smith, E. Sampling and Identifying Allergenic Pollens and Molds. Blewstone Press, San Antonio, Texas 1990.